

LINGVISTIK NUTQIY SALOHIYATNING LEKSIK VA GRAMMATIK JIHATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI

Qurbonova Gulmira Alisher qizi

Qarshi davlat universiteti doktoranti

E-mail: qgulmira34@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20957498>

Annotatsiya: Ta'lim jarayonida talabalarning nutqiy lingvistik kompetensiyasini oshirishda leksika va grammatikaning amaldagi ahamiyati hamda nutqni rivojlantirish jarayonida lug'at boyligini kengaytirish, so'zlarning mazmunini to'g'ri anglash va grammatik me'yorlarga muvofiq nutq tuzish ko'nikmalarining ahamiyati yoritiladi. Tadqiqotda ilmiy-pedagogik manbalar tahlili asosida lingvistik nutqiy salohiyatni rivojlantirishning samarali yondashuvlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Leksika, grammatika, kommunikativ kompetensiya, metodologiya, nutq.

Annotation: the current importance of Lexicon and grammar in increasing the speech linguistic competence of students in the educational process and the importance of the skills of expanding the vocabulary in the process of speech development, correctly understanding the content of words and composing speech in accordance with grammatical norms are highlighted. The study examines effective approaches to developing linguistic speech potential based on the analysis of scientific and pedagogical sources.

Keywords: Vocabulary, grammar, communicative competence, methodology, speech.

Lingvistik nutqiy ko'nikmaning kognitiv komponentini uning asosiy elementi sifatida ko'rib chiqamiz. Talabalar og'zaki va yozma grammatikani to'liq bilsalar, muloqotda nutqda produktiv va retseptiv ko'nikmalardan foydalanish ancha samaraliroq bo'ladi. Masalan, talaba o'rganilayotgan mavzular doirasida yangi leksik birliklarni o'rgansa turli xil so'zlar va iboralar bir biriga moslashtira olsa maqsadga muvofiq. Nutqning grammatik to'g'riligi, oddiy grammatik tuzilmalarni to'g'ri va batafsil ishlatishdan iborat. Muloqotda bu muhim bo'lib, agar bir tomon boshqasini tushunmasa, murakkab kommunikativ vaziyat yuzaga keladi, uning yechimi bir necha omillarga bog'liq: suhbatdoshning og'zaki munosabati va kompensatsion kompetensiyaga ega bo'lish, o'z vaqtida yetarlicha javob berishga yordam beradi; tomonlarning og'zaki xatti-harakatlarini og'zaki bo'lmagan tarzda mustahkamlash qobiliyati [1]. Agar yetarli tushuncha bo'lmasa, unda to'liq lingvistik nutqiy aloqa bo'lishi mumkin emas. Aynan shu holatda, lingvistik nutqiy ko'nikmaning leksikogrammatik komponenti to'g'risida yetarli ma'lumotga ega

bo'lmalik suhbatdoshning aloqa ishtirokchisi sifatida muvaffaqiyasizlikka olib keladi. Uning kommunikativ ko'nikmasi noto'g'ri shakllanadi yoki umuman shakllanmaydi.

Metodologiya lingvistik nutqiy salohiyatning leksik va grammatik jihatini shakllantirish va rivojlantirishda katta tajriba to'playdi.

Tadqiqotchi V.P.Ovcharenko bu to'g'ri birliklarni amalga oshirish va to'plangan leksik va grammatik materiallarni birlashtirish, shuningdek, so'zlarning sinonimli almashinuvini amalga oshirish qobiliyati ekanligini, lingvistik nutqiy ko'nikmaning leksikogrammatik tomonini shakllantirishning eng muhim sharti ekanligini ko'rsatadi [2].

Yuqorida aytilganlarning bu ko'nikmaning o'ziga xos shakli bo'yicha ham, leksik va grammatik hodisaning funksional tomonida ham lingvistik nutqiy ko'nikmaning ushbu komponentini shakllantirish va rivojlantirish zarurati deb hisoblanishi mumkin, nutq muloqot jarayoniga mos keladi. Leksik-grammatik komponent lingvistik nutqiy salohiyatning asosiy komponentidir. Lingvistik nutqiy ko'nikma, o'z navbatida, kommunikativ kompetensiyasining kichik va ajralmas qismidir.

Yevropa Kengashining monografiyasiga ko'ra, lingvistik nutqiy kompetensiya tarkibida quyidagi komponentlar ajratiladi: leksik, grammatik, semantik, fonologik, imlo va orfoepik. Leksik kompetensiya tilning lug'at tarkibini, jumladan, leksik va grammatik elementlarni bilish va ulardan nutkda foydalana olish bilan tavsiflanadi. Leksik ko'nikmaga quyidagilar kiradi:

1) mustaqil so'zlar - nutk kismlari (otlar, sifatlar, fe'llar, qo'shimchalar va boshqalar);

2) frazeologik birliklar semantik jihatdan bo'linmaydigan, turg'un birikmalar bo'lib, ular alohida integral ma'no, komponent tarkibining doimiyliigi bilan ajralib turadi va ular so'zlovchi xotirasida mustahkamlanadi. Ular yaxlit ma'noga ega bo'lgan murakkab va qarama-qarshi birlikdir (nutq tamg'alari, maqollar va masallar, frazeologik fe'llar, murakkab predloglar va boshqalar).

Grammatik ko'nikma, aslida, til qoidalarining grammatik qonunlarini bilish va ularni nutqda ishlata bilishdir. U ma'lum bir ma'noni tushunish va ifodalash qobiliyatini o'z ichiga oladi, uni maqsadli til qoidalariga binoan tuzilgan iboralar va jumlar shaklida rasmiylashtiradi [3].

Grammatik komponent tilning grammatik elementlarini (morfologiya, sintaksis va boshqalar) bilishga asoslangan. Rivojlangan grammatik komponent - bu tilning grammatik vositalaridan foydalanish qobiliyati va leksik elementlarning mazmunli iboralar va jumalarga birikishini tartibga soluvchi

tamoyillar to'plami sifatida qaraladi. Birgalikda bu ikkita komponent lingvistik nutqiy bilimlarning barqaror elementini tashkil qiladi.

To'g'ridan-to'g'ri leksik va grammatik bilimlar lug'at va grammatika (til hodisalari va leksik birliklarni birlashtirish qonunlari va qoidalari) sohasidagi bilimlar majmuasidir. Leksik-grammatik ko'nikmalar yozma va og'zaki matnda leksik-grammatik tili birliklarini tanib olish va tushunish uchun sintez qilingan harakatlarni, shuningdek, muloqotga mos keladigan tilning kerakli leksikogramma birliklarini tanlash va to'g'ri ishlatish harakatlarini chaqirish taklif etiladi [4].

Ushbu til meyorlariga muvofiq vaziyat. Shartli va real muloqot vazifalarini hal qilish kontekstida nutq qobiliyatlarini mashq qilish qobiliyati leksik-grammatik tomonidan olingan bilim va shakllangan ko'nikmalarga asoslangan leksik-grammatik ko'nikmalari sifatida qaraladi.

I.F.Musayelyan, lingvistik nutqiy ko'nikmaning leksik va grammatik komponenti haqida gapirar ekan, produktiv va retseptiv ko'nikma va qobiliyatlarni ajratib turadi. Uning fikricha, "produktiv qobiliyatlari va ko'nikmalariga quyidagilar kiradi: muloqotning holatiga qarab tilning leksik va grammatik birliklarini tanlash va ulardan foydalanish; yangi grammatik birliklarni avval o'rganilganlar bilan birlashtirish; og'zaki va yozma nutqdagi leksik va grammatik xatolarni tan olish va korrektyalash. Retseptiv qobiliyatlarga quyidagilar kiradi: ilmiy matnda tilning ilgari o'rganilgan leksik va grammatik birliklarini tan olish; kontekstdan foydalangan holda yangi leksik-grammatik birliklarini tushunish; tilning leksik va grammatik birliklarini farqlash va aniqlash; tilning leksik va grammatik birliklari ma'nosini kontekst bilan bog'lash; tilning leksik va grammatik birliklari orasidagi farqlarni bilish" [4].

Tadqiqotimiz nuqtai nazaridan, leksik-grammatik komponent lingvistik nutqiy o'nikmaning ajralmas elementi sifatida qaraladi, bu yerda lug'at grammatikadan qisman ustun turadi. Universitetda lingvistik nutqiy kompetensiyaning shakllanish darajasini baholash muammosi haqida gapirganda, shuni ta'kidlash kerakki, amalda bu muammo shakllanish darajasini, lingvistik kompetensiyani va uning fonologik, orfoepik va orfografik komponentlarini baholashga bog'liq. Ularni rivojlantirish va takomillashtirish talabalar uchun muhimdir, chunki til kompetensiyasining barcha tarkibiy qismlarini rivojlantirmasdan mahoratli pedagog bo'lish mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics,

2. Овчаренко В. П. Value of Intercultural Competence for Students of Non-Linguistic Universities // Перспективы развития лингвистического образования в современном мире: материалы Международной научно-практической конференции. – 2016.
3. Мусаелян И. Ф. Формирование и контроль лексико-грамматического компонента языковой компетенции у студентов неязыкового вуза: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Москва, 2011. – 256 с
4. www.dissercat.com
5. www.natlib.uz
6. www.elibrary.ru

